

**ҚУРИЛИШ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИДА КИРИШ НАЗОРАТИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ**

Усманов Илхом Ачилович

СамДАҚУ, “Қурилиш иқтисодиёти ва менежмент” кафедраси проф.

ilxomusmanov1955@gmail.com

Жуманов Шерзод Норбоевич

СамДАҚУ, “Қурилиш иқтисодиёти ва менежмент”

кафедраси мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7361835>

***Аннотация.** Мазкур мақола қурилиш ишлаб чиқаришида сифатни ошириш муаммосига бағишланган бўлиб, қурилиш майдончасида сифатни назорат қилишининг айрим турларини ривожлантиришига қаратилган. Хусусан, қурилишда хом-ашё, конструкциялар ва деталларнинг кириш назорати самардорлигини ошириш бўйича таклифлар келтирилган.*

***Калитли сўзлар:** қурилиш ишлари, сифат назорати, конструкция, кириш назорати.*

Кириш. Қурилиш ишлаб чиқаришининг муҳим хусусиятларидан бир – бу унинг юқори материал сифимидир, яъни қурилиш махсулотининг қийматида материал, конструкция ва яримфабрикатлар улушининг юқорилиги. Мутахассисларнинг фикрича қурилиш смета нархида материалларнинг улуши 55-60%гача етиши мумкин. Бу шароитда қурилиш майдончасига етказиб бериладиган қурилиш материаллари сифатини таъминлаш долзарб масалага айланади. Ўзбекистон Республикаси шаҳарсозлик кодексининг 30-моддасида кириш назоратига қурилиш материалларини, конструкцияларини, буюмларини ва ускуналарини албатта ташқи кўздан кечиришдан ўтказган ҳолда, уларнинг техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатлар талабларига, иш чизмаларига, паспортларга, сертификатларга ва уларнинг сифатини тасдиқловчи ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш деб таъриф берилган. [1]

Бозор муносабатлари шароитида хўжалик субъектлари ўртасида махсулот етказиб бериш сифатини бошқариш шартнома интизоми ҳамда ўзаро келишилган тартиб ва тамойиллар билан белгиланади. Бунда етказиб берилган сифатсиз махсулот биринчидан миждоз томонидан қабул қилинмайди, иккинчидан эса иқтисодий жазолаш механизми ишга туширилади. Аммо, бугунги кунда қурилиш материаллари сифатининг талабларга жавобга бермаслиги қурилиш ишларини бажаришда долзарб муаммо бўлиб қолмоқда.

Ивланишлар даварида ўтказилган сўровлар натижалари шуни кўрсатадики, қурилиш ташкилотлари мутахассислари фикрича айнан қурилиш материалларининг сифати тайер махсулот сифатига салбий таъсир қиладиган омиллар учталигига киради. Шу сабабли объектга қурилиш материаллари ва конструкцияларини етказиб беришда уларнинг сифатини баҳолаш тартибида нафақат иқтисодий, балки кўп жиҳатдан ташкилий-техник тартиб ва тамойилларни ривожлантириш долзарб муаммо бўлмоқда.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Қурилиш ишлаб чиқаришини бошқариш назарияси ва амалиётида материал ва яримфабрикатларнинг сифатини баҳолаш объектда ташкил қилинган кириш назорати орқали амалга оширилиши кўзда тутилган. Қурилишда сифат назоратини ташкил, жумладан кириш ва операцион назоратни ривожлантириш

масаласига мамлакатимиз ва хорижий олимларнинг қўлаб ишланмалари бағишланган. [2,3,4,5,6,7] Кириш назорати қурилиш жараёнларининг моддий тайёргарлигини таъминласа, операцион назорат барча қурилиш операцияларининг технологик ва техник жихатларини меъёрлашга қаратилган бўлади. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, қурилиш объектларида кириш назоратининг бир қанча хусусиятлари унинг мураккаб жараёнлигини ифодалайди.

Таҳлил ва натижалар. Аввало кириш сифат назорати олдида қўйиладиган талабларни кўрсатиб ўтиш жоиздаир. Буларга тезкорлик, соддалик, аниқлик, шаффофлик ва асосланганликни киритиш лозим. Тезкорлик талаби транспорт воситасининг вақти чекланганлиги ва қурилиш майдончасида бўш жой танқислигидан келиб чиқади. Соддалик талаби кириш назорати воситалари ва усулларининг ҳар қандай шароитда қўллаш имкониятини акс эттиради. Бунда назорат субъекти, вақти ва шароитларидан қатъий назар назорат тўла хажмда бажарилиши лозим бўлади. Аниқлик талабига кириш назорати натижаларининг мавҳумлигини олдини олиш, яъни барча томонлар уларни бир хил талқин қилиши киради. Кириш назоратининг шаффофлигига эришиш назорат натижалари барча манфаатли томонларга бир вақтнинг ўзида ўзгаришсиз етиб бориши тушунилади. Асосланганлик талаби кириш назорати жараёнида қабул қилинган қарорларнинг фактларга таяниши тушунилади. Қурилиш материаллари эътирозсиз қабул қилиниши ҳам, қайтарилганлиги ҳам аниқ ўлчанадиган далиллар билан тасдиқланиши лозим.

Қурилиш майдончасида кириш назоратини мураккаблашишига олиб келадиган ўзига хос шарт-шароитлари бир қанча омилларнинг таъсири билан боғлиқдир. Биринчи ўринда қурилиш объектига етказиб бериладиган материал ва яримфабрикатлар турларининг кўплиги назорат усуллари, воситалари ва режимларининг турларга ажратилишини тақозо қилади. Иккинчи омилга кириш назоратида мазмунан ҳар хил бўлган усуллар бир вақтнинг ўзида қўлланиши киритилади. Масалан, қурилиш майдончасига келтирилган йиғма темир бетон конструкцияларининг сифатини текширишда, хужжатли, визуал, техник ва лаборатория назорати усулларидан фойдаланишни талаб қилади. Кириш назоратини мураккаблашишига таъсир кўрсатувчи яна бир омил қурилиш майдончасида назорат воситалари ва асбобларининг мавжудлиги ва улардан фойдаланиш йўриқномалари билан таъминланганлиги билан боғлиқ. Қурилиш материалларини қабул қилувчи шахс нафақат ўзининг билими, тажрибаси ва хиссиётларига, балки қўлланиши лозим бўлган техник воситалари кўрсатмаларига асосланиши лозим. Ташкилий муаммоларига тўхталадиган бўлсак, қурилишда иш бошқарувчига қурилиш материалларини сон ва сифатига қараб текшириш ва қабул қилиш вазифаси юклатилган бўлсада, назорат учун алоҳида вақт ажратилмайди ва умуман назорат меъёрлари қўлланилмайди. Натижада, иш бошқарувчида тўла хажмда сифатни назорат ўтказишга вақт етишмайди. Қурилиш ишлаб чиқариши жараёнларининг ҳамда материал сарфи интенсивлигини ошиб боришини ҳисобга оладиган бўлсак, кириш назоратининг самарадорлиги пасайиб бориши кузатилади.

Хулоса ва таклифлар. Кафедрада олиб борилган илмий изланишлар ва амалий тажрибалар асосида бизлар қурилиш майдончасида кириш сифат назоратни такомиллаштиришнинг иккита йўлини ажратдик: кириш назорати техник ва технологик

схемаларини такомиллаштириш ва объектдаги кириш назоратини курилиш индустрияси корхонасининг техник назорат тизимига уйғунлаштириш.

Биринчи йўналиши мавжуд сифат назоратининг мазмунини ўзгартирмасдан иш бошқарувчи ва усталарнинг меҳнатини оптималлаштиришга қаратилади. Тадқиқотлар кўрсатадики, объектга келтириладиган курилиш материалларини қабул қилиш вайт меъёрларини ўрнатиш нафақат назоратнинг тўлалагини таъминлайди, балки бошқарув меҳнатининг меъёрлаштиришга асос бўлади.

Иккинчи йўналиш ташкилий-иқтисодий механизмини ўзгартиришга қаратилади. Илмий тахминимиз бўйича сифат назоратининг узлуксизлиги ва самарадорлигини таъминлаш ишлаб чиқариш корхонаси ва курилиш майдончасини ўзаро боғлашга эришилади. Ҳар қандай курилиш материаллари ишлаб чиқариш корхонасида сифатни тахник назорат тизими мавжуд бўлиб, технологик босқичлар бўйича хужжатлаштириш тизими шакллантирилган ва махсулотни миқдорга юбориш билан тугалланади. Бизнинг фикримизча, агар ушбу тизимни курилиш майдончасигача узайтирилса, иш бошқарувчининг кириш назорати операцияларининг кескин камайишига эришилади. Бир томондан материал сифати учун икки томонлама масъулият ошади, бошқа томондан эса сифати паст материалларнинг ишлатилиши камайиб боради.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг шаҳарсозлик кодекси. 22.02.2011йил. <https://lex.uz/docs/5307951>
2. КМК 3.01.01 – 03. Курилиш ишлаб чиқаришини ташкил қилиш. Узстандарт, 2003 йил. - 48 бет.
3. Кузнецов О.Ф., Миронов Н.А., Кузнецова А.О. Оценка качества строительно-монтажных работ с использованием современных технологий.- Приволжский научный вестник № 5 (33) –2014, с. 33
4. Саморядов С.В., Шрейбер А.А., Манохин Е.М. Надежность строительной продукции. Вестник МИТУ-МАСИ, № 2 – 2018, с.5
5. Юсупова Д.Т. Сертификатлаштириш, стандартлаштириш ва сифатни бошқариш. Ўқув қўлланма. – Т.: ТТЕСИ, 2008 й.
6. Буриев Х.Т., Усманов И.А. “Пути совершенствования организационно-экономического механизма повышения качества строительства” номли монография 2020 йил.
7. Construction Quality Control: Essential Tips for Managing Quality. by Ryan Buma. <https://www.projectmanager.com/blog/construction-quality-control>